

“BOBURNOMA”DA TILSHUNOSLIKKA DOIR MASALALAR IFODASI

Sayipova Dilafruz Rahimovna

Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi,

Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrası mudiri, v.b. dotsent, PhD.

dilyasoyipova@gmail.com

Tel: 93/ 722-76-69

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Boburnoma”dagi tilshunoslikka oid masalalar ifodasi yoritilgan. Boburning tilshinos olim sifatidagi kuzatishlari hamda leksikologiya, etimologiya, fonetika, onomastikaga oid ilmiy qarshlari hamda dalillari keltirilgan.

Shuningdek, “Boburnoma”ning bugungi kundagi ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Hodarvesh, Qarshi, anba, nag‘zak, Lamg‘on, Lamkon, afg‘oniy, hindiy, forsiy, alfoz, kalahra, musannafot, Xamsatayn.

Dunyoda shunday asarlar borki’ ularsiz ma’lum bir davr adabiyotini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Jahon nasrida o‘ziga xos beqiyos o‘rin egallagan turkiy adabiyot nasrini yangi bir pog‘onaga ko‘tarib bergan muhtasham “Boburnoma” o‘zining serqirraligi, nafis va ayni damda qat’iy jummalarga boyligi bilan butun dunyoni o‘ziga rom etib keladi.

“Boburnoma” ulkan tarixiy ma’lumotlarni o‘zida jamlash bilan birga, unda bir qancha fanlar, sohalar bilan bog‘liqlik yaqqol ko‘rinib turadi. Adabiyotshunoslik, tabiatshunoslik, etnografiya, ekologiya, zoologiya kabi sohalar bilan bog‘liq ma’lumotlar bugungi kun juda qimmatlidir.

XV asrning ikkinchi yarmi XVI boshlaridagi Movarounnahr va Xuroson hududlarida mavjud adabiy muhitlar faoliyati alohida ahamiyatga ega. “Boburnoma”da muallif o‘zi tasvir etgan hudud haqida ma’lumot berganda, albatta, u yerdagi ijod ahli va adabiy muhit xususida ham batafsil ma’lumotlar berishga harakat qiladi. Jumladan, asarda Samarqand, Andijon, Kobul, Hirot shaharlaridagi ijodkorlar, adabiy davrlar haqida ta’sirchan lavhalar beriladi. Bu jarayonda ham muallif o‘ziga xos uslubda yondashganini kuzatish mumkin. Bobur ma’lum tarixiy shaxslar, xususan Umarshayx mirzo, Husayn Boyqaro, Sulton Mahmud mirzo, Boysunqur mirzo, Sulton Ahmad mirzo kabi temuriy hukmdorlar shaxsiyati, faoliyati haqida tahlillarida Farg‘ona, Samarqand, Hirotidagi adabiy-madaniy hayot xususida ham batafsil ma’lumot berish orqali o‘quvchini o‘sha davr haqida atroflicha xabardor qilishga intilganini ko‘rish mumkin.

“Boburnoma” asarida ham muallif ma’lum bir sulton haqidagi batafsil ma’lumot berar ekan, bevosita uning saroyidagi adabiy muhitga ham to‘xtalib o‘tadi va o‘z shaxsiy fikrlarini ham bayon qiladi. Jumladan, otasi Umarshayx mirzo haqida shunday yozadi:

“Umarshayx mirzo... Ravon savodi bor edi. “Xamsatayn” va masnaviy kitoblarni va tarixlarni o‘qub edi. Aksar “Shohnoma” o‘qur edi. Tab’i nazmi bor edi, vale she’rg‘a parvo qilmas edi”.

Ko‘rinadiki, Umarshayx mirzoning san’at, xususan, adabiyot shaydosi bo‘lganligi sababli “Xamsatayn”, qator masnaviy va tarixiy kitoblarni, ko‘pincha, “Shohnoma” asarini o‘qib turgan, qizig‘i, shoirlik qobiliyatiga ega bo‘lsa ham, o‘zi she’r yozishga hafsala qilmagan. Albatta, bunday sultonning o‘z atrofida san’at va adabiyot vakillarini to‘plashi tabiiy hol edi. Bobur otasining amaldorlari haqida ma’lumotlarni bayon qilarkan, ularning qobiliyati-yu, qusurlarini boricha aks ettirishga intiladi. Bu haqda “Boburnoma”da o‘qiymiz:

“Yana bir Xoja Husaynbek erdi, odmi va faqir kishi erdi. Ul zamon dasturi bila ichkularda qo‘shuqlarni yaxshi aytur ekandur”.

Ilm o‘rganish, san‘at, adabiyot haqidagi salmoqli fikrlarni aytar ekan, Bobur til nasalasiga ham befarq qarab turolmaydi. Ayrim so‘zlarning kelib chiqishi, talaffuzi va ma‘nolari haqidagi qimmatli ma‘lumotlar “Boburnoma”da tez-tez uchraydi.

Andijon haqida yozar ekan, elining “lafzi qalam bila rost” ekanligini aytadi. Ya‘ni Andijon aholisi adabiy tilda gaplashishlariga e‘tibor qaratadi, Alisher Navoiy shu tilda ijod qilganiga diqqat qaratadi: “... shahri va bozorida turki bilmas kishi yo‘qtur.... Ani uchunkim, ”Mir Alisher Navoiyning musannafoti, bovujudkim, Hirida nash‘u namo topibdur, bu til biladur...”

Bobur ayrim joy nomalarining kelib chiqishi haqida ham qiziqarli ma‘lumotlar keltiradi. “Qarshi” joy nomi ekanligi, va ma‘nosi “mazor” ekanligi, mo‘g‘ullar bosqinidan keyingi vayronaliklar joy nomining shunday atalishiga sabab bo‘lganini ta‘kidlaydi. Ba‘zan muallif joy nomi bilan bog‘liq rivoyatlr keltirishiga guvoh bo‘lamiz: “...derlarkim, bir necha darvesh bu bodiyada tund yelga yo‘luqib, bir-birini topolmay “Ho darvesh”, “Ho darvesh” deya-deya tamom halok bo‘lurlar, andin beri bu bodiyani Hodarvesh derlar...”

Kobulda o‘ndan ziyod til vakillari borligi to‘g‘risidagi ajoyib ma‘lumotlarni ham ushbu asardan bilib olamiz. “Boburnoma”da Kobul tabiati, hayvonot va nabotot dunyosi, o‘ziga xos ob-havosi haqidagi lavhalardan so‘ng aholi tili haqida shunday tasvirlar uchraydi: “... o‘n bir-o‘n ikki lafz bila Kobul viloyatida talaffuz qilurlar: arabiy, forsiy, turkiy, mo‘g‘uliy, hindiy, afg‘oniy, pashoyi, parojiy, gabriy, barakiy, lamg‘oniy. Muncha muxtalif aqvom va mutag‘oyir alfoz ma‘lum emaskim, hech viloyatta bo‘lg‘ay...”

Ba‘zan so‘zlarning asl talaffuzidan uzoqlashishi to‘g‘risidagi dalillar ham keltiriladi: “...ba‘zi tarixta Mehtar Lomni Lamak (Lamkon) ham debturlar. Ul elni

xeqli mulohaza qililibturkim, ba’zi mahal “kof” o‘runiga “g‘ayn” talaffuz qilurlar, bu jihattin g‘olibo bu viloyatni Lamg‘on debturlar...” yoki yana shunday misollarni ko‘ramiz: “... yana bir jayranning erkagi huna yo‘sinliq kiyikdur. Orqasi qora, tuki oq, hunaning shoxidan muning shoxi uzunroqtur va parishonroqtur. Hindustoniyy “kalahra” der, aslida kalahiran ekandur, ya’ni qaro kiyik, taxfif qiib, “kalahra” debturlar...”

Ushbu ma’lumot ham juda qiziq: “...Nabototkim, Hindiston maxsusidur, bir anbadur. Aksar Hindiston eli “be”ni beharakat talaffuz qilurlar, yomon mutalaffiz bo‘lur uchun ba’zan “nag‘zak” debturlar...”

Bobur faqatgina so‘zlar ma’nosiga to‘xtalmasdan, ayrim voqealarni bayon etish barobarida xalqona iboralarni izohlaganiga ham guvoh bo‘lamiz. “... Muhammad Do‘st o‘zbekka kirib edi. Filjumla, yomon emas edi. Andin ham ko‘rnamakliklar qilib qochib, Andijonninh ko‘hpoyalarig‘a borib, yog‘iyliqlar va fitnalar angiz qildi. Oxiri o‘zbek iligiga tushti. Ko‘zlarini ko‘r qildilar. “Ko‘zlarini tuz tutti”ning bu ma’nisi bor emish...”

“Boburnoma”da muallif Hirotdagi ilm-fan va adabiy muhit haqida to‘liq ma’lumot berishga intiladi.

Asar shunday yozilganki, o‘quvchi beixtiyor muallif ortida ergashadi, u yurgan yo‘llardan yuradi, shiddatli voqelalar ishtirokchisiga aylanadi. Mazkur asardagi muallifning til tarixi, so‘zlar va joy nomlari tarixi haqidagi qarashlari juda qiziqarli bo‘libgina qolmay, bugungi tilshunoslik uchun ham qimmatli ilmiy manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. /(табдил). – Т.: Шарқ, 2008. – Б.. 137.
2. Адабиётшунослик энциклопедияси (Тузувчи Ҳ.Болтабоев). – Тошкент: Мумтоз сўз,, 2015. – 664 б.

3. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. 1-том.
– Тошкент: Фан, 1983. – 656 б.
4. Бобур. З.М. Ғарибинг Андижонийдур. Рубоийлар, ғазаллар. – Тошкент:
Ғафур Ғулом нашриёти, 1979. – 242 б.
5. Бобур. З. М. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1990. – 360 б.
6. Bobur. Z. M. Boburnoma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 699 b.
7. Bobur. Z.M. Boburnoma (V. Rahmonov, K. Mullaxo`jayeva tabdili) . –
Toshkent: O`qituvchi, 2017. – 366 b.